

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY MAHORAT SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Salomova Nargiza Sattorovna

Buxoro davlat universiteti Psixologiya kafedrası mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354524>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari haqida so'z boradi. Bundan tashqari, boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy mahoratini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari yoritib berilgan. Bundan tashqari boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy mahoratini oshirishning ijtimoiy psixologik xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Psixologik, o'qituvchi, kasbiy mahorat, faoliyat, ta'lim, tarbiya, individuallik, boshlang'ich sinf, tafakkur, kasbiy mahorat.

Respublikamiz mustaqil davlat sifatida demokratik jamiyat qurish, dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan, bu xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi oldiga ham muayyan vazifalar qo'yadi. Bu vazifalar umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy-uslubiy tayyorgarligini rivojlantirish bilan belgilanadi. O'qituvchilarning kasbiy-uslubiy tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish kabi asosiy kasbiy faoliyat sohaslarida aks etadi. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchining o'z fanini o'qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil qilish va baholash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni egallashi, shuningdek, o'qitish va tarbiyalash jarayonini ta'lim sohasidagi innovatsion ilmiy yutuqlar, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intensiv tashkil etish, uzluksiz va tizimli o'z-o'zini rivojlantirishni talab etadi.[1] Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy mahoratni rivojlantirish ishlari o'ta murakkab jarayon sanalib, hozirgi kunda uni shora-tadbirlarini ishlab chiqish yuzasidan ko'plab psixologik-pedagogik shora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq, mahalliy muhitda ushbu muammoni nazariy va amaliy jihatdan o'rganish ishlari hozirga qadar ilg'or psixologik tadqiqotlarga zarurat sezmoqda. Chunki, kasbiy mahorat shunchaki ta'lim-tarbiya jarayoni bilan shakllanib qolmaydi balki, unda o'qituvchi shaxsiga xos qadriyatlar tizimi, hissiy-irodaviy soha mazmuni, kognitiv sohani rivoji, kasbiy muvaffaqiyatni ta'minlovshi puxta o'zlashtirilgan ko'nikma va malakalar, kasbiy mahorat, kasbiy kompetentlik kabi sifatlarni rivojlantirish ishlari nazarda tutiladi. Bizningsha, oliy ta'lim sharoitida o'quv mashg'ulotlarni muvaffaqiyatli darajada tashkil etish kasbiy mahoratni rivojlantirishning dastlabki bosqichi sanaladi.

Mashg'ulotlar qanchalik qiziq bo'lsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasi shunchalik yuqori bo'ladi. Universitetning birinchi bosqich talabalari soha ma'lumotlariga ancha sezgir, qiziquvchan va faol bo'ladi. Ikkinchi bosqichga o'tib ta'lim muhitida o'z-o'zini boshqarish, o'quv faoliyatidagi har qanday qiyinchiliklarga chidamlilik va vazifalarga bo'lgan javobgarlik darajasi ancha oshishi kuzatiladi. Uchinchi bosqichga o'tib ularda vazifalarni bajarishga bo'lgan ijodkorlik qobiliyatlari to'liq shakllanadi deb ta'kidlaydi. Mazkur fikr-mulohazalardan farqli o'laroq, A.K.Markovning fikricha, kasbiy mahoratning namoyon bo'lishi bu professionalikka o'tish sanalib, u quyidagi xususiyatlar orqali tushuntiriladi [80]:

Umumiy psixologiya fanida to'plangan nazariy va amaliy ma'lumotlarning tahliliga qaraganda, mehnat harakatlarida iroda faolligining alohida shakli vujudga kelgan. Hozirgi zamon psixologiya fanining talqiniga asoslangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, iroda ikki bir-birini taqozo etuvchi psixologik hodisadan tashkil topadi, jumladan, asosan ichki va tashqi ko'rinishlarni o'zida mujassamlashtirib, birinchidan, motivlar kurashida, ikkinchidan, qiyinchiliklarni bartaraf qilishda namoyon bo'ladi. Yuqoridagi ta'kidlardan, mulohazalardan kelib chiqqan holda iroda bir qator funksiyalarni bajaradi:

a) ichki funksiya integratsiya (birlashish, qo'shilish) deb nomlanib, psixikaning jamiki imkoniyatlarini safarbar etadi;

b) tashqi funksiya boshqaruv (regulyatsiya) deb atalib, maqsadga erishish yo'lidagi zo'r berishlik (zo'riqish) jamoaviy xususiyatni kasb etadi. Shuning uchun barcha psixik hodisalarning ichidan diqqat va xotira "ixtiyoriy"lik mezoniga daxldor, xolos.

Iroda kategoriyasi ko'p asrlik tadqiqot tarixiga ega bo'lganligi tufayli falsafa va psixologiya fanlarining asosiy uchta (aql, hissiyot, iroda) kategoriyasining biri sifatida yuqori mavqeni egallab kelmokda. Psixologiya tarixida iroda muammosiga nisbatan qiziqishni keskin o'zgarish davrlari ham hukm surgan. Ayniqsa, XX asrning 30-yillarida irodani o'rganish salmog'i G'arb mamlakatlarida, shuningdek, AQShda ham o'ta kamayib ketdi, ba'zi davlatlarda iroda tushunchasi qo'llanilmay qoldi, xuddi shuning uchun darsliklarga unga bag'ishlangan bob ham o'zidan o'zi tushib qoldirildi. Rossiyalik psixolog V.I.Selivanovning ta'kidlashicha, yigirma yil davomida (1938-1958 yillarda) irodaga oid 40 ta ilmiy ish e'lon qilingan, xolos. Mazkur davr oralig'ida sobiq sho'ro davlatida psixologiya bo'yicha 400 ta dissertatsiya himoya qilingan bo'lsa, ularning atigi 8 tasi iroda mavzusiga taalluqlidir [130].

Hozirgi zamon psixologiyasida iroda kategoriyasi ikkita variantga asoslangan holda tadqiqqilinmokda. Birinchi variant iroda o'zini o'zi determinatsiya qilishiga asoslanadi. Odatda iroda erkin, u tashqi zaruriyatga aslo bo'ysunmaydi degan nuqtai nazar uning negizida yotadi. Ikkinchi variant esa iroda o'zini o'zi boshqaruvga suyanadi. Chunonchi, iroda erkinlikka ega emas, chunki u tamoman tashqi zaruriyatga bog'lik, unga bevosita tobe, degan ta'limotni o'zida mujassamlashtiradi. Shaxs irodasi rivojlanishining harakatlantiruvchisi – bu sub'ektning tashqi olam yoki tevarak-atrof bilan amaliy jarayonda o'zaro ta'siri hisoblanadi (talqin bizniki).

Psixologiyada irodaning tuzilishi to'g'risidagi fikr-mulohazalar tahlilining ko'rsatishicha, irodaviy jarayonlar irodaviy aktning bevosita kechishida, maqsad belgilanishidan to ijro etilishigacha vaqt oralig'ida namoyon bo'ladi. Jumladan, oldindan niyat qilingan diqqatda, idrokda, esda olib qolishda, esda saqlashda, vizual obrazlar yaratishda, tafakkurda, xayolda aks etadi. Buning uchun irodaviy zo'r berishni, yo'naltirishni talab qiladi. Endi iroda strukturasi tarkibiy qismlari ta'rifi yuzasidan mulohaza yuritaylik.

Irodaviy holatlar – favqulodda vujudga keladigan qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tishga yordam beruvchi shaxsning optimal ichki sharoitlari hisoblanmish muvaqqat psixologik holatdir. Psixologik holatlar tarkibiga optimizm holati, umumiy faollik, safarbar tayyorgarlik, qiziquvchanlik kabilar kiradi. Ular holatlarning yaxlit majmui ta'siri ostida vujudga keladi.

Stress – tashqi va ichki muhit noqulay omillarining inson psixikasiga ta'sir etishi natijasida paydo bo'luvchi keskin emotsional zo'riqish holati.

Frustratsiya – inson faoliyati va xulq-atvorini tamoman izdan chiqaruvchi emotsional-psixologik holat. Berilgan topshiriqlarni yechish jarayonida bartaraf etishning imkoni yo'q

to'siqlar ta'siri ostida shaxsda tushkunlik holati paydo bo'ladi. Chunonchi, o'zini yo'qotib qo'yish, esankirash, favquloddagi vaziyatga nisbatan tajovuzkorlik munosabati vujudga kelishi mumkin.

Irodaviy sifatlar – nisbatan barqaror, muvaqqatlikdan yiroq, mazkur vaziyatga daxldor bo'lmagan psixologik yangilanishlarni, o'zgarishlarni o'rnatish, tiklash jarayonining mahsuli. Shaxsning irodaviy sifatlariga maqsadga yo'nalganlik (sobitqadamlik), tashabbuskorlik, qatilylik, o'zini tuta bilishlik (toqatlilik), mustaqillik, tashkiliylik, jasurlik, ishbilarmonlik, esankiramaslik kiradi. Insonning irodasizligi quyidagi tushunchalar orqali tavsiflanadi: prinsipsizlik, chidamsizlik, yalqovlik, qo'rqqoqlik, qaysarlik, shafqatsizlik va boshqa illatlar, patologik holatlar ifodasida mujassamlashadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy mahoratni rivojlantirishda ularning ichki murakkab individual-psixologik tuzilishiga ega bo'lgan, kognitiv, axloqiy, irodaviy, regulyativ va motivatsion omillarini rivojlantirish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. O'qituvchi to'g'risida buyuk ajdodlarimizning ta'limotlari negizida ham har bir o'qituvchini shakllantirishning pedagogik va psixologik omillariga jiddiy e'tibor qaratish taqozo etiladi. Pedagogning kasbiy faoliyatida muloqotchanlikni rivojlanganligi ulardagi tashkilotchilik qobiliyatlari bilan uzviy bog'liqlikka ega bo'lishi mumkin.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. 2020 yil 23 sentyabr: <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy maxoratini oshirishning ijtimoiy- psixologik xususiyatlari. Ta'limda istiqbolli izlanishlar xalqaro ilmiy – metodik jurnal № 5 2024 Iyul. 46-49
4. Pedagog shaxsida kasbiy maxorat rivojlanishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Ta'limda istiqbolli izlanishlar xalqaro ilmiy – metodik jurnali № 4 2024 Iyun. 34-37 .
5. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik-psixologik kompetentligini amaliy jihatdan o'rganilishi. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axbarotnomasi ilmiy amaliy jurnal № 3 (7) 2024 154-156
6. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy mahoratiga ta'sir qiluvchi omillarning ilmiy nazariy asoslari. Zamonaviy psixologik tadqiqodlar tendensiyalari xalqaro ilmiy amaliy anjumani to'plami 2024-yil, 20 –aprel 359-362 .